

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Akisha Nicole Soriano Castañeda

Student

BSED 3- Filipino Major
Isabela State University - Roxas Campus
Isabela, Region 2, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20110254

Pag-Asa Ko'y Ikaw

Malamig na hangin ang dumadaplis sa aking balat, rinig ang hampas ng alon sa dalampasigan habang nakatingala sa kalangitan inaalala ang tawanan, masasayang memorya na iniwan ninyo sa akin. Kung sana lamang hindi na kayo nagpumilit pang pumunta hindi sana kayo nawala, buo pa sana tayong magpapamilya, hindi ko mararanasan ang ganitong pangungulila.

“Bakit hindi kayo niligtas ng kinikilala niyong Diyos? Bakit kayo pa ang namatay? Bakit ako pa ang pinahihirapan ng ganito? Napakasakit, Nay!” Halos mawalan na ako ng malay sa sobrang bigat ng puso ko habang tinatanong nang paulit-ulit kung may Diyos ba talaga?

“Abi!” sigaw ni Tiya Isabel, nakapapagod tumira sa bahay na ito dahil puro bulyaw ang naririnig, walang kapayapaan puro gulo na lamang ang namumutawi sa tahananang ito.

“Ano ba diba sabi ko sa’yo bago ka umalis mag-iwan ka ng pera sa mesa. Alam mo na nga na magagalit na naman si Tito mo kung walang hawak na pera iyon.” Tama ako ang nagsisilbing provider sa bahay na ito, simula nang nawala na sila nanay, tatay at Rain sila ang kumupkop sa akin pero parang hindi ko maramdaman na kamag-anak ko sila sapagkat ginagawa nila akong alipin. Labinlimang taon pa lamang ako natuto na akong maghanap ng trabaho, lahat ng kita at sahod ko ay ibinibigay ko sa kanila. Minsan hindi na ako pumapasok sa paaralan para lamang mabigyan ng pera sila Tita at Tito. Gustong-gusto ko na umalis sa tahananang ito pero saan ako pupunta? Wala na ang dati naming bahay, binenta na rin nila at ang masaklap ni piso ay wala akong nahawakan dahil ang napagbentahan nila Tito at Tita ay ginamit nila sa sugal. Sinisikap kong mabigyan sila ng pera pero ginagamit lamang nila ito sa sugal at alak, puro bisyo. Ibang iba sila sa mga magulang ko dahil napakarelihiyoso nila.

“Kumusta na Abi?” napatda ako sa tinig na aking narinig. Siya pala si Aira, kaklase ko sa history. Bilib din ako sa babaeng ito kasi napakapositibo niya, laging nakangiti, pansin talaga ang kawalang problema sa kaniya. Sana kagaya ko na lang si Aira, kumpleto ang pamilya, may masaya at payapang tahanan, walang problema.

“Ayo lang ako, Aira. Hindi ko pa pala naisauli yung damit na hiniram ko noong dulaan natin, ibalik ko na lang sa lunes.”

“Okay lang, gusto mo sa’yo na ‘yon malay mo magamit mo kapag sumama ka na sa’kin sa susunod diba?” Ilang beses na rin akong inaaya ni Aira na sumama raw sa mga bible

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

study sa kanila pero lagi ko siyang tinatanghian kasi wala naman talagang Diyos dahil kung meron man bakit kinuha niya nang maaga ang pamilya ko? bakit pinababayaan niya akong abusuhin ng mga kamag-anak ko? Matagal na akong nawalan ng gana at nawalan ng pag-asa sa Diyos.

“Aira alam mo namang ayaw kong sumasama sa mga ganiyan diba? Marami rin akong gagawin, papasok pa ako sa trabaho pagkatapos ng klase natin.” Pagtatangi ko sa kaniya.

“Sige sa susunod na lang. Hindi kita titigilan, Abi. Mauna na ako. Andiyan na kasi si papa.” Pagpapaalam niya.

“Ano na Abi? Nasaan na ang sahod mo? Hindi ba akinse ngayon?” Parang gusto ko isumbat lahat ng nasa isip ko ngayon dahil wala na silang ibang ginawa kundi para ubusin ang mga pera ko na dapat ay ginagamit ko para mabuhay at mapag-aral ko ang sarili ko.

“Wala pa po, Tita. Sa katapusan pa raw po ibibigay ni Boss.” Iniwan ko siyang nanggagalaiti na naman sa galit at pumasok ako sa kwarto para tignan ang larawan ng pamilya ko. Nangungulila na ako sa kanila hindi ko na kaya ang bigat ng buhay na pinaparanas sa akin.

Nagising akong mugto ang mga mata, nakakawalang gana mabuhay dahil paulit-ulit na lang ang nangyayari, wala ng bago. Hindi ako lumabas ng kwarto at nakita ko ang isang bote ng gamot na kikitil sa aking buhay. Gusto ko ng makita sila nanay, kaya oras na para lisanin ko na ang mundong ito, tanging ito ang paraan para makasama sila.

“Abiiiiii!” huling tinig na narinig ko bago ako tuluyang mawalan ng malay.

Naramdaman ko ang bigat sa aking bisig at nakita ko si Aira na nakahiga rito. Napansin kong nasa hospital ako. Ibig sabihin si Aira ang nagdala sa akin dito? Bakit niya ginawa iyon? Ginising ko siya at tinanong pero tanging sagot niya ay ngiti.

“Magpalakas ka na lang muna at baka bukas pwede na tayong umuwi.”

Nagulat ako dahil hindi nila ako hinatid sa bahay nila Tita kundi sa bahay mismo nila Aira ako pinatuloy at sambit ng kaniyang mga magulang na rito na ako maninirahan. Halos umiyak ako sa tuwa dahil handa silang kupkupin ako.

“Maraming Salamat po, Tita Elle, Tito John at Aira. Alam na po ito nila Tita Isabela?”

“Oo, alam na nila na rito ka na maninirahan kasama si Aira. Kung may oras ka Abi sumama ka pala sa amin may bible study kami ngayon.”

Gusto kong tumanggi ngunit siguro oras na para naman pagbigyan ko si Aira sa matagal na niyang pag-aaya sa akin. Kaya nagbihis na ako at sumama sa kanila.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Para akong nabuhusan nang malamig na tubig sa mga napakinggan ko mula sa isinagawang bible study kanina. Hindi pala dapat mawalan ng pag-asa sa buhay dahil may totoong Diyos na handing tumulong sa bawat pagsubok at ligalig na nasasagupa. Mali rin na kitilin ang sariling buhay dala ng mga mabibigat na problema. Kaya simula noon ay lagi na akong sumasama sa pamilya ni Aira at napatunayan ko na may tunay na Diyos na sa sa piling Niya matatamo ang tunay na kapayapaan at kapanatagan sa buhay na ito. Hindi mapagtatagumpayan nang mag-isa kaya kailangan talaga ang Diyos para mabuhay nang matiwasay, buo ang pag-asa at lubos na nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay natin.

Kaya babaunin ko ang katagang "Huwag kang manlupapay sapagkat may pangako ang Diyos sa taong makapagtatagumpay."